

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441891>

УДК 747: [725.8:392.5]

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА (НА ПРИМЕРЕ ДИПЛОМНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА)

А. Щербанёва,
магистрант,
СПбГУИТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье описано проектное решение свадебного агентства, концепцией которого стало воплощение романтического образа. В тексте обоснован выбор основных отделочных материалов, мебели и оборудования, а также ключевые цели и задачи в данном проекте.

Ключевые слова: агентство, романтический образ, свадьба, офис, интерьер, дизайн

FUNCTIONAL AND STYLISTIC SOLUTION OF THE INTERIORS OF A WEDDING AGENCY (ON THE EXAMPLE OF A DIPLOMA DESIGN PROJECT)

A. Scherbaneva,
Undergraduate,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
Saint-Petersburg

Abstract: The article describes a design solution for a wedding agency, the concept of which was the embodiment of a romantic image. The text justifies the choice of the main finishing materials, furniture and equipment, as well as the key goals and objectives in this project.

Keywords: agency, romantic image, wedding, office, interior, design

Традиции, которые еще несколько лет назад можно было увидеть только в кино, со временем стали реальностью: выездные регистрации, тематические праздники, оформление в едином стиле, и т.д. Вместе с ними появилась потребность в грамотном организаторе, умеющем решить поставленные задачи и гарантировать проведение торжества на уровне [1-5].

Действительно, свадьба – это событие, которое происходит один раз в жизни, и слово «опыт» по отношению к ней не применимо. Именно поэтому для некоторых людей процесс подготовки свадьбы становится чем-то загадочным и не понятным. В этом случае на помощь приходит свадебное агентство, организаторы в котором помогут создать свадьбу мечты и взять все вопросы на себя.

На сегодняшний день свадебных агентств существует великое множество, с каждым днем потребность молодых пар организации сказочной свадьбы растет. Но сам процесс подготовки, к сожалению, происходит в стандартных условиях. В России – это, как правило, небольшие по площади помещения, состоящие из нескольких комнат для приема клиентов работы сотрудников. Функций, выполняемых свадебными агентствами, намного меньше, чем потребностей клиентов.

Поэтому актуальной задачей является предложить особую концепцию офиса свадебного агентства, комфортную для клиентов, которая будет включать весь комплекс услуг, необходимых для организации мероприятия. В свадебные агентства обращаются, когда пара желает сделать торжество незабываемым, подарить всем гостям настоящий праздник.

Главной целью проекта является разработка функционально-стилевого решения интерьеров свадебного агентства.

В Петербурге история свадебных агентств начиналась в 70-х годах 20-го века с организации, называвшейся «Невские зори», которая принимала заказы на организацию свадебных и юбилейных торжеств. Это была государственная организация, в которой был штат «организаторов», были музыканты и тамады, фотографы. Здание находилось по адресу Невский проспект, 95. Организация включала: дома свадебных торжеств, ателье услуг, Ленгорсправку, комплексные приёмные пункты и др.

С 1987 года вышел указ о создании кооперативов, так был создан один из кооперативов при тресте столовых Московского района «Праздник», в состав которого входили музыканты, тамада, видео операторы. На основании закона об арендных предприятиях, изданного в 1990 году, кооперативы стали реорганизовываться в частные фирмы. Таким образом, началась история создания свадебных агентств. Располагались агентства в конторских зданиях и представляли собой небольшие по размеру помещения.

В настоящее время становится популярной организация торжества по западным образцам. Главное отличие европейского формата проведения свадеб – это сдержанность. Цель молодоженов – получить поздравления и подарки, поделиться своим новым статусом, а также сфотографироваться на память. Поэтому основными принципами при организации свадьбы являются локация и сервис.

Европейцы очень тщательно относятся к декору свадьбы, единому стилю торжества. Помещение может быть оформлено с аркой, увитой цветами. Все должно гармонировать с окружающей природой. Природа в Европе – лучший декоратор. В России всё наоборот. До сих пор одной из задач при проведении свадьбы у многих пар является зрелищность. Они хотят удивить своих гостей, как можно больше.

Предусматриваются разные сценарии с учетом национальных и религиозных традиций. В различных культурах и религиях свадебные обряды имеют отличия от ритуалов, которые привычны для нас. Однако, как бы не проходили свадьбы, цель одна – это укрепить союз молодоженов и способствовать счастливому крепкому семейному союзу.

Для разработки данного проекта выбрано здание, расположенное в городе Санкт-Петербург. Это общественное здание, расположенное на Парадной улице.

Здание имеет симметричную планировку с шагом колонн 6м (рис. 1).

Рисунок 1 – Здание на парадной улице

Для проектирования интерьера свадебного агентства выбран мансардный этаж площадью 1008 м². Концептуальное решение пространства исходит из анализа потребительской группы.

Дизайн интерьера агентства не чисто классический, а выполнен в неоклассическом стиле. В помещениях присутствует как классическая мебель, так и современные 3-D и зеркальные панели. Обстановка в стиле неоклассика выглядит дорого и изысканно во многом благодаря тому, что используются только природные оттенки. Важную роль играет цветовая гамма, способствующая созданию особой атмосферы: отдается предпочтение

светлой цветовой гамме, но с яркими акцентами. Особое настроение создается при помощи больших зеленых растений и композиций из цветов (рис. 2).

Рисунок 2 – Обстановка в стиле неоклассика

В интерьере используются мягкие ткани, такие как велвет и бархат. Вся мебель сочетает в себе современный стиль. Тонкие золотистые ножки кресел и журнальных столиков добавляют интерьеру лёгкости и прозрачности.

Пыльно-розовый цвет, используемый в отделке мебели, и не только, придает некую свежесть помещениям. Вопреки распространенному мнению, розовый цвет используется не только при оформлении девичьих спален. Применяя различные его оттенки, можно создать гармоничную и нежную обстановку (рис. 3).

Рисунок 3 – Обстановка в пыльно-розовом цвете

Все эти средства выразительности призваны выявить основные свойства интерьера и создать атмосферу, соответствующую тематической направленности офиса.

Выбор оборудования для свадебного агентства – это одна из основных задач, с помощью, которой можно достичь формирования наиболее целостного художественно-образного решения пространства.

Оборудование для офиса свадебного агентства должно быть функциональным, эстетически привлекательным, необычным, запоминающимся, должно создавать настроение и соответствовать дизайн концепции. При выборе оборудования уделяется внимание образности объекта, красоте, богатству фактур. Вся мебель сочетает в себе современный стиль.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основной задачей проекта является организация такого свадебного агентства, в котором клиент полностью погрузиться в атмосферу свадьбы и насладится процессом подготовки к предстоящему событию.

В XXI веке дизайн меняется под влиянием высоких технологий. Помещения могут трансформироваться и при их использовании, при этом применяются разные декорации, фон и т.д.

События, связанные с пандемией Covid-19, изменили пользовательское отношение к общественным зданиям. В агентство лишний раз уже никто не придет примерить платье. Поэтому ателье предусматриваются такие технологии, как виртуальное общение заказчиков со специалистами пошивочного цеха, которые предлагают «примерить» еще не существующие, а цифровые модели. Пользователь выбирает понравившуюся модель, как в обычном интернет-магазине, потом загружает свое изображение. После обработки заказа разработчики создают 3D модель, и клиент получает изображение самого себя в нарядах, которые он хотел бы примерить и которые, по его мнению, больше подойдут.

Главной целью дипломного проекта являлась разработка функционально стиливого решения интерьеров свадебного агентства. В процессе проектирования были решены следующие задачи:

1. Предложена концепция офиса свадебного агентства и на ее основе определено планировочное решение пространства.
2. Организованы основные функциональные зоны и схемы их взаимодействий, отвечающие виду деятельности агентства.
3. Предложены к использованию в отделке необходимые отделочные материалы, разнообразное оборудование, разработана система освещения.
4. Создан образ современного знакового пространства, с атмосферой, способствующей особому настроению молодоженов накануне торжественного события в их жизни.
5. Использованы современные технологии.

Список литературы

- [1] Маркова К. «Этикет, традиции и история романтических отношений». / К. Маркова. – М.: «АСТ», 2020. 42-46 с.
- [2] Карамушка П. «Как организовать свадьбу твоей мечты. Свадьба от А до Я». / П. Карамушка. – Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2014. 60 с.
- [3] Помазуева Е. «Свадебный тур». / Е. Помазуева. – ЛитРес: Самиздат, 2019. 68-71 с.
- [4] Пономарёв В.А. Архитектурное конструирование. Учебник для вузов. 3-е издание. / В.А. Пономарёв. – М.: «Архитектура-С», 2014. 736 с.
- [5] Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий. / Ю.М. Варфоломеева, В.А. Орлов. М.: ИНФРА-М, 2016. 249 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] K. Markova "Etiquette, Traditions and History of Romantic Relationships." / K. Markova. - M.: "AST", 2020.42-46 p.
- [2] P. Karamushka "How to organize your dream wedding. Wedding from A to Z". / P. Karamushka. - Strelbitsky Multimedia Publishing House, 2014. 60 p.
- [3] Pomazueva E. "Wedding tour". / E. Pomazueva. - Liters: Samizdat, 2019.68-71 p.
- [4] Ponomarev V.A. Architectural design. Textbook for universities. 3rd edition. / V.A. Ponomarev. - M.: "Architecture-S", 2014.736 p.
- [5] Varfolomeev Yu.M. Sanitary equipment of buildings. / Yu.M. Varfolomeeva, V.A. Orlov. Moscow: INFRA-M, 2016.249 p.

© А. Щербанева, 2020

Поступила в редакцию 29.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Щербанева А. Функционально-стилистическое решение интерьеров свадебного агентства (на примере дипломного дизайн-проекта) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 37-42. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>